

MULOQOTNING NAZARIY TADQIQI MASALALARI

Gafarova Zumrad Zohirjonovna

*“TIQXMMI” MTU BuxTRBI O‘zbek tili va adabiyoti, xorijiy tillar kafedrası dotsenti,
f.f.f.d. (PhD)*

Boltayeva Nodira O‘tkir qizi

*“TIQXMMI” MTU BuxTRBI O‘zbek tili va adabiyoti, xorijiy tillar kafedrası stajyor-
o‘qituvchisi*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada muloqot va uning o‘ziga xos xususiyatlari, muloqot madaniyati, muloqot vositalari va muloqot texnikasi xususida so‘z yuritilgan. Muloqotning nazariy tadqiqi masalalari ilmiy manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, muloqotning samarali kechishi uchun til vositalaridan unumli foydalanish kerakligi ta’kidlab o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *til, nutq, muloqot, muloqot madaniyati, muloqot texnikasi, muloqot vositalari.*

Ma’lumki, muloqot insonlarning jamiyat bilan bog‘liq holda kechadigan, yuksak ongli mavjudot sifatidagi kundalik ehtiyoji natijasida yuzaga keladi. Muloqot barcha jonli mavjudotlarga xos bo‘lsa-da, biroq inson darajasida u eng rivojlangan ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi, chunki nutq yordamida anglanadi.

Har bir ishda me’yor bo‘lgani kabi, muloqot jarayonining ham o‘ziga xos me’yori mavjud. Muloqot chog‘idagi me’yoriylik nutq madaniyati qonun-qoidalariga amal qilish orqali namoyon bo‘ladi. Nutq faoliyatidagi me’yoriylik adabiy til va nutq vositalaridan belgilangan lisoniy qonun-qoidalar asosida o‘rinli foydalanishni taqozo etadi.

Dunyo aslida go‘zallik qonuniyatlariga asoslanib qurilar ekan, demak, insonning xulqi va nutqi ham, ko‘rinishi va kiyinishi ham, muomalasi va muloqoti ham go‘zal bo‘lishi lozim. Darhaqiqat, dono xalqimiz tomonidan *“O‘zingga qarab kutarlar, so‘zingga qarab kuzatarlar”, “Mazali so‘zga quloq charchamas”, “So‘zning boyligi — odamning chiroyligi”, “Taom lazzati o‘zida, odam lazzati — so‘zida”, “Er boyligi — yo‘lda, so‘z boyligi — tilda”, “Yaxshi osh berguncha, yaxshi so‘z ber”, “O‘zi sovuqning — so‘zi sovuq”, “O‘ziga boqma, so‘ziga boq”*[7], degan maqollarning yaratilishi ham bejizga emas, albatta.

Muloqot jarayoni insonlar orasida kechadigan jarayonlarning eng asosiysi sanaladi. Uni beka-u ko‘st ado etish ehtimoli juda kam, biroq bunda 5 ta muhim savol (*nima?, qachon?, qayerda?, kimga?, qanday?*)ga javob topa bilish juda muhim hisoblanadi. Ya’ni har bir inson *“Nimani so‘zlash kerak?”, “Qachon so‘zlash kerak?”, “Qayerda so‘zlash kerak?”, “Kimga so‘zlash kerak?”, “Qanday so‘zlash kerak?”* ligini bilsagina muloqotda aniq ko‘zlangan maqsadga erishiladi. Suhbatdosh bilan bo‘ladigan kelajakdagi barcha munosabatlar – xoh u ijtimoy munosabat bo‘lsin, xoh hamkorlik faoliyati yuzasidagi munosabat, albatta, ijobiy rivoj topadi.

Shu o‘rinda, mashhur fors-tojik shoiri **Sa‘diy Sheroziyning** quyidagi ibratli so‘zlarini keltirib o‘tishni lozim topdik: *“Aqling bormi yoki yo‘q, buyukmisan yo kichik, biz bilmaymiz, sen bir so‘z aytmaguningcha”* [2]. Darhaqiqat, buyuk mutafakkir ta’kidlab o‘tganidek, insonning kim ekanligi, qanday xarakterga egaligi uning so‘zlagan nutqi orqali namoyon bo‘ladi.

Suhbatdoshlar o‘zaro muloqotining sifati, ular foydalanadigan **muloqot texnikasiga** ham bog‘liq. Muloqot texnikasi deyilganda, subyekt obyekt bilan o‘zaro munosabatlarni tashkil qilishida, psixologik aloqa o‘rnatishda muloqotdoshiga ta’sir o‘tkazishning turli usul va vositalaridan foydalanishni, muloqotning qanday shakllarini tanlashni bilishi juda muhim ahamiyatga ega.

Barchamizga tanish holat – oilada farzand dunyoga kelishi bilanoq oila a’zolari darhol u bilan suhbatlashishga intiladilar. Lekin yangi tug‘ilgan chaqaloq muloqotga hali tayyor bo‘lmaydi. Uning dastlabki asosiy harakatlari yig‘lash, ovqatlanish va uxlashdan iborat bo‘ladi, xolos. Keyinchalik asta-sekinlik bilan ona mehri orqali muloqot shakllana boshlaydi. Ijobiy natijaga erishish uchun kattalar bolaga ko‘proq tabassum bilan so‘zlashlari lozim. Shunda bola ham kattalarning jilmayishiga o‘zining shirin kulgusi bilan javob qaytaradi. Agar ota-ona farzandi bilan yetarlicha suhbatlashmasa, bolaning nutqi rivojlanishdan orqada qoladi.

Rossiyalik psixolog **R.S.Nemov** o‘zining qator tadqiqotlarida [5] inson muloqoti taraqqiyoti va uning asosiy bosqichlarini ko‘rib chiqadi. Olimning ta’kidlashiga qaraganda, inson bolasi o‘zida odamlar bilan emotsional muloqotga kirishishga bo‘lgan layoqatni uch oyligida sezar ekan, bir yoshga yetgan vaqtda esa uning his qilish qobiliyati shunchalik boyib ketadiki, muloqotning verbal tilini tezda o‘zlashtirib olish hamda tovushli nutqdan foydalanish imkoniyati paydo bo‘lar ekan.

Shu o‘rinda aytib o‘tmoqchimiz, bola bir yoshga to‘lguniga qadar bo‘lgan davr noverbal muloqot davri hisoblanib, undagi barcha o‘zgarishlar onasi yoki yaqinlari bilan bo‘ladigan emotsional munosabatlarning natijasi sifatida namoyon bo‘la boshlaydi.

L.S.Vigotskiy, A.N.Leontev, A.R.Luriya, D.B.Elkonin tadqiqotlariga ko‘ra, bolaning dastlabki ijtimoiy ehtiyojlaridan biri bu — muloqotga nisbatan ehtiyojdir. **A.V.Zaporojes va M.I.Lisina** izlanishlarida ta’kidlanishicha, bolalarning kattalar bilan muloqotga kirishish ehtiyoji 7 yoshgacha rivojlanib boradi[4].

Chexoslavakiyalik mashhur pedagog olim, zamonaviy o‘qitish jarayoni asoschisi **Y.A.Komenskiy** muloqot bilan bog‘liq bo‘lgan yana bir g‘oyani – ona tilini o‘qitishni talab qilish shaklida ilgari suradi [1]. Olimning fikriga qaraganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda ona tilini o‘rgatish, – bu eng avvalo, bola hayotining birinchi yilidan boshlab uning nutqini o‘stirish, bo‘g‘inlar va so‘zlarni aniq talaffuz qilish, gaplarni sintaktik jihatdan to‘g‘ri tuza olish, narsalarning nomini to‘g‘ri aytish va unga munosib fikr bildirishdan iborat. Bu borada Komenskiy ota-onalarga bolalar

bilan muloqot qilishda narsalar nomlarini va so‘zlarni buzmasdan, to‘g‘ri aytish, bolalarga talaffuzi qiyin bo‘lgan va nisbatan uzun so‘zlarni aytishni mashq qildirish va buning uchun o‘yin uslubidan foydalanishni maslahat bergan. U pedagoglar orasidan ilk marotaba bola nutqini rivojlantirishda, uning ona tilini jamiki go‘zalligi va milliy-madaniy xususiyatlari bilan birgalikda o‘zlashtirib olishida she‘riyat, ertaklar, maqollar va matallar hamda tez aytishlarning muhim o‘rin tutishiga birinchilardan bo‘lib diqqatini qaratdi.

Muloqotga tayyorlashda italiyalik o‘qituvchi, birinchi ayol shifokor – bolalar shifokori **M.Montessorining** “Ilmiy pedagogika metodikasi ...” (“Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all’educazione infantile nelle Case dei Bambini”, 1909) [3] asarida nutq o‘stirish bo‘yicha mashg‘ulotlar o‘tkazishning turli uslublarini kuzatish mumkin. Uning shiori – “Menga o‘zim bajarishim uchun yordam ber, men o‘zim bajaraman”.

Demak, inson nutqi, avvalo, tug‘ilib o‘sayotgan oilasida, keyinchalik maktabgacha yoshda va maktabning ilk davridanoq to‘liq shakllana boradi.

Rus tilshunos olimi, mahoratli pedagog **D.G.Savov** “O‘qituvchi professional nutqining paralingvistik jihati” nomli dissertatsiyasida o‘qituvchi nutqining o‘ziga xos xususiyatlari va nutqiy faoliyatda paralingvistik vositalarning o‘rnini tavsiflab bergan [6]. Ishda o‘qituvchi faoliyatining asosiy vositasi nutq ekanligi alohida ta’kidlangan. Ya’ni o‘qituvchi nutqi yordamida o‘quvchilarni ma’lumotlardan xabardor qiladi va ularni ishontiradi. Bu borada paralingvistik vositalar majmui muhim rol o‘ynaydi. Ular o‘qituvchi nutqining ifodaliligini oshiradi. Shuningdek, olim talabalarning ham paralingvistik vositalardan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganib chiqqan.

Muloqot jarayonida o‘zaro **fikr almashish** ham juda muhim ahamiyat kasb etadi. Suhbatdahlarning biri ikkinchisiga biror-bir ma’lumotni uzatishi uchun, avvalo, unda “fikr” paydo bo‘ladi, so‘ngra u o‘z fikrini ma’lum bir “belgilar tizimi”da ichki nutqqa aylantirib, tashqi nuqt vositasida qarshisida turgan odamga uzatadi. Ikkinchi suhbatdosh ham shu tashqi nutqda ifodalanganlarni ichki nutqi orqali “firk”ga aylantiradi. Bu jarayonda birgina urg‘uni boshqacharoq talaffuz etish, to‘xtamni ortiqroq yoki kamroq qilish, sheva, nutq ohangi, tembri, tempidan o‘z me’yorida foydalanish ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Babayeva D.R. Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi (Darslik). – T.: “Barkamol fayz media”, 2018, – 432 b.
2. Buxoro davlat universiteti elektron kutubxonasi. 07.2021.
<https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/buyuk-shaxslar/itemlist/user/841-buxduuz&format=feed&Itemid=248&type=rss?start=1580>

3. Maria Montessori. Il Metodo della Pedagogia Scientifica applicato all'educazione infantile nelle Case dei Bambini. Roma: “Di Loescher”, 1909. 845 pagine.
4. Maxsudova M. Muloqot psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. — T.: “Turon-Iqbol”, 2006. —B.11.
5. Немов Р.С. Психология. М.: Юрайт, 1998. —С.681.; Немов Р.С. Психология: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. -3-е изд. —М. Гуман. изд. Центр ВЛАДОС, 1999.—Кн. 1.Общие основы психологии. —С.511—527; Немов Р.С. Общая психология. СПб.: Питер, 2010. -С.304.
6. Савов Д.Г. Паралингвистический аспект профессиональной речи. Дис. ... канд. педагогических наук: 13.00.02. — М., 2012. — 389 с.
7. O‘zbek xalq maqollari. Tuzuvchilar: To‘ra Mirzayev, Asqar Musoqulov, Bahodir Sarimsoqov. —T.: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2005. —B.257.
2. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
3. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
4. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
5. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
6. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
7. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
8. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
9. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
10. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
11. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.